

Modul qatnashgan tenglama va tengsizliklarni yechish usullari

**Samarqand viloyati Nurobod tumani
62-umumiy o'rta ta'lim maktabi
matematika fani o'qituvchisi
Ochilova Rayima Maxmudovna**

Annotatsiya: Ushbu uslubiy tavsiyada modul qatnashgan tenglama va tengsizlik-larni yechish usullari yoritilgan bo'lib, unda mazkur mavzuni o'quvchilarga o'rgatish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: modul, tenglama, tengsizlik, mosini toping, iborani to'ldiring...

**Matematika ilm-fan hikmatining ramzidir,
ilmiy qat'iylik va soddalik namunasi,
ilm-fandagi komillik va go'zallik mezoni.
(Rus faylasufi, professor A.V. Voloshinov)**

Matematika boshqa fanlarga nisbatan murakkab fan bo'lib, bu fan o'qituvchilarda izlanishni, har bir misol va masalalar ustida muntazam ishlashni talab etadi. Pedagoglardan vijdonan mehnat qilish, yorug' kelajagimiz oldidagi mas'uliyatlilik, ko'rsatilayotgan yuksak e'tiborga munosib javob berish talab etiladi. Maktab matematikasida yechish eng qiyin masalalar tengsizliklardir, modul belgisi ostida o'zgaruvchilarni o'z ichiga olgan. Bunday tengsizliklarni muvaffaqiyatli yechish uchun modulning xossalarini yaxshi bilish va ulardan foydalanish malakasiga ega bo'lish kerak. Masalalarni yechishda har bir o'quvchi aniq bir tengsizlikni yechish uchun zarur bo'lgan minimal nazariy bilimlarni bilishi (ega bo'lishi) lozim. Bunda asosiy bilish lozim bo'lgan ma'lumot tengsizlikning chap va o'ng tomonlari ma'noga ega tengsizlikning qabul qilinadigan qiymatlari sohasi hisoblanadi.

Biz bu mavzuni oldingi quyi sinflarda o'tganmiz. Qoidasini bir eslab olaylik. Sonning moduli deb koordinata o'qida sanoq boshidan shu songa mos keluvchi nuqtagacha bo'lgan masofaga aytiladi.

Endi oddiy misol bajarishdan oldin modul xossasini esga olaylik .

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{agar } a \geq 0 \text{ bo'lsa;} \\ -a, & \text{agar } a < 0 \text{ bo'lsa.} \end{cases} \quad \text{Asosga ko'ra misoldan ishlaylik.}$$

1-masala.

$$\frac{|-5+(-12)-(-2)|}{|-3|} - \frac{|-6|-|-8|+|-2|}{|-4|} \text{ ni hisoblaylik .}$$

$$|-3| = -(-3) = 3 ; |-5 - 12 + 2| = |-15| = 15.$$

$$\frac{15}{3} - \frac{6 - 8 + 2}{4} = 5 - 0 = 5.$$

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, maktab o'quvchilari va bitiruvchilari modul (absolyut qiymat belgisi) ishtirok etgan tengsizliklarni yechishning nazariy va mantiqiy asoslarini to'liq tushunishda qiynaladilar, vaholanki ularsiz misollarni to'g'ri yechish qiyin hisoblanadi. Bu hollar imtihon va testlarda namoyon bo'ladi: aksariyat o'quvchilar aniq hisob-kitoblar va o'zgartirishlar yordamida ekvivalent tengsizliklarni oladilar, lekin bu usullarda qo'shimcha yechim paydo bo'lishi yoki yo'qolib qolishini inobatga olishda xatoliklarga yo'l qo'yadilar. Ayrimlari nazariy asoslarni rasman bilishadi, ammo mazmun-mohiyatini to'liq tushunishda muammoga duch keladilar

Modul qatnashgan tenglama va tengsizliklarni quyidagi usullarda yechish tavsiya etiladi:

“O‘rnini to‘ldiring” usuli.
Bunda tenglama bajarishda ma'lum o‘rinlar qoldiriladi va to‘ldirib bajarish vazifasi topshiriladi.

$ \dots = 3$	$ \dots = 0$	$ \dots = -5$
↓ ↓	↓	↓
3 -3	0	Her

Yana misollar :

$ \dots = 7$	$ \dots = -2$
$ \dots = -31$	$ \dots = 0,4$

Modul (mutlaq qiymat) haqiqiy son belgilangan va quyidagicha aniqlanadi:
 Modulning oddiy xususiyatlari quyidagi munosabatlarni o'z ichiga oladi:
 Eslatma, oxirgi ikki xususiyat har qanday teng daraja uchun amal qiladi.
 Keyinchalik murakkab modul xususiyatlari, modulli tenglama va tengsizliklarni yechishda samarali foydalanish mumkin, quyidagi teoremlar yordamida ifodalanadi:
 Teorema 1. Har qanday analitik funktsiyalar uchun va tengsizlik.
 Teorema 2. Tenglik tengsizlikka tengdir.
 Teorema 3. Tenglik tengsizlikka tengdir.
 Maktab matematikasida eng ko'p uchraydigan tengsizliklar, modul belgisi ostida noma'lum o'zgaruvchilarni o'z ichiga oladi, shakldagi tengsizliklardir va qayerda ba'zi ijobiy doimiy.
 Teorema 4. Tengsizlik ikki karra tengsizlikka teng, va tengsizlikning yechimi tengsizliklar to'plamini yechishgacha kamaytiradi va bu teorema 6 va 7 teoremlarning alohida holatidir.

Murakkab tengsizliklar, modulni o‘z ichiga olgan shakl tengsizliklari, va bunday tengsizliklarni yechish usullarini quyidagi uchta teorema yordamida shakllantirish mumkin. Teorema 5. Tengsizlik ikki tengsizliklar sistemasining birikmasiga teng. Isbot. O‘shandan beri Bu (1) ning haqiqiylikini bildiradi.

Modulning ta’rifini takrorlaymiz.

“Iborani davom ettiring” usuli:

Musbat sonning moduli ...

Manfiy sonning moduli ...

Nolning moduli...

$$|7,5| \quad \left|1\frac{1}{3}\right| \quad |-2,6| \quad \left|-\frac{4}{7}\right| \quad |82,9| \quad |0| \quad \left|-2\frac{1}{6}\right|$$

O‘ylab ko‘ring tipik misollar “Tengsizliklar” mavzusidagi masalalarni yechish, modul belgisi ostida o‘zgaruvchilarni o‘z ichiga olgan.

Modul yordamida tengsizliklarni yechish usullarini chuqurroq o‘rganish uchun o‘quv qo‘llanmalariga murojaat qilish tavsiya etiladi.

Modul qatnashgan tenglamalarni qaraymiz.

Masalan: Ikki jism bir vaqtning o‘zida to‘g‘ri chiziqlar bo‘ylab bir tekis harakatlana boshlaydi va to‘g‘ri burchak ostida kesishadi. Birinchi tana nuqtadan 2 km masofada joylashgan nuqtadan to‘g‘ri chiziq bo‘ylab 3 km / soat tezlikda harakat qiladi. Ikkinchi tana nuqtadan 3 km masofada joylashgan to‘g‘ri chiziqda 4 km / soat tezlikda harakat qiladi. Harakat paytida bu jismlar orasidagi eng kichik masofani (km larda) toping.

Qaror. Bir necha soatdan keyin birinchi jism nuqtadan km masofada, ikkinchisi esa km masofada bo‘ladi. **Pifagor teoremasiga ko‘ra**, jismlar orasidagi masofa bo‘ladi.km.

Javob. km.

Yana bir misol bir-biridan 9 km uzoqlikda joylashgan to‘g‘ri yo‘lda joylashgan. Mashina nuqtadan 40 km/soat tezlikda bir tekis harakatlanib, nuqta yo‘nalishi bo‘yicha chiqib ketadi. Xuddi shu yo‘nalishdagi nuqtadan bir vaqtning o‘zida doimiy tezlashuv Mototsikl 32 km/soat tezlikda chiqadi. Topmoq eng katta masofa haydashning dastlabki ikki soatida mashina va mototsikl o‘rtasida.

Qaror. Avtomobil va mototsikl orasidagi masofa soatlarda bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi zamon pedagog-mutaxassislari innovatsion usullardan foydalana bilish va ularni amalga oshira olish malakasiga ega bo‘lsalargina ta’limni rivojlantirishga, uning samaradorligini oshirishga erisha oladilar.

Foydalanadigan adabiyotlar:

- 1.Algebra. 8-sinf uchun darslik. Sh. A. Alimov, O. R. Xolmuhamedov, M. A. Mirzaahmedov. O‘qituvchi,- Toshkent - 2010 yil.
- 2.Zamonaviy dars. J.G’.Yo’ldoshev va boshqalar. Toshkent 2007-yil.
3. Internet saytlari: www.Ziyonet.uz , www.edu.uz